

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 1

Enero - Junio 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

ESPACIO ARTÍSTICO CULTURAL

Encuentro de Talentos Creativos

Proyecto “Alma de Tambor; Tambores Colgantes del Chimbángueles”, de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, 2025.

Este proyecto de la Ciencias de las Artes, se fundamenta en la promoción del chimbángueles como portador de expresión identitaria y portador de subjetividades, virtudes y valores intangibles, de una rica herencia venida de diversos países del continente africano. Mediante un proceso de investigación etnomusical y creador en artes plásticas, los artistas pasantes en la Dirección de Cultura LUZ de la Escuela de Artes Visuales “Julio Árraga”, expresan las características de cada uno de los instrumentos de percusión que conforman la batería del

chimbángueles, plasmadas en obras pictóricas con personajes que combinan y reflejan además la fisonomía, rasgos y prácticas culturales de las comunidades afrodescendientes de la zona sur del lago de Maracaibo, donde el uso del tambor trasciende la mera expresión artístico-musical, para abarcar la comunicación, la espiritualidad y la vida social. El proyecto cuenta con el apoyo del Prof. Jon Aitor Romano Elortegui, la tutoría de la Soc. Deglis Lopez Cedeño, la cotutoría del Prof. Rafael Nieves Fuenmayor, la participación activa de la Univ. Graciela Medina, de la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales de LUZ, y la asesoría del Prof. Juan Rubén Delgado.

Nombre de la Obra: Boceto “Tambor Segundo Cantante”

Descripción Gráfica: “En el boceto realicé una representación que se acercara a la imagen mental que tengo respecto a este tambor; el rostro y cuerpo utilizando de referencia a la etnia “Mandinga”. Sin embargo, se realizarán más bocetos para acercarse más a la esencia de este tambor.”

Técnica: Grafito y marcador

Medidas: 21.59 cm x 27.94 cm

Nombre: Marianna Trybiec

C.I: 33318046

Carrera: Pasante en la Dirección de Cultura LUZ de la Escuela de Artes Julio Árraga.

Nombre de la Obra: "Tambor Mayor"

Descripción Gráfica: "Esta obra representa al tambor mayor, uno de los tambores de la batería del chimbángueles, que es una de las manifestaciones afrovenezolanas más importante. Dentro de la obra se refleja en el personaje, que el tambor mayor es la manifestación de los valores que tiene un líder; la sabiduría, el carácter y el respeto que se encuentra dentro de este personaje sonoro. Algo que implementé en la obra es esa carismática sonrisa, característica de los pobladores originarios de los pueblos de sur del lago, lo cual demuestra su humildad y amabilidad."

Técnica: Crayones de madera

Medidas: 21.59 cm x 27.94 cm

Nombre: Carlos Soler

C.I.: 32345157

Carrera: Pasante en la Dirección de Cultura LUZ de la Escuela de Artes Julio Árraga.

Nombre de la Obra: Requinta

Descripción Gráfica: Representa a este instrumento una hermosa joven entusiasta, vivaz y de rasgos típicos afrosurlaguenses.

Técnica: Lápiz

Medidas: 21.59 cm x 27.94 cm

Nombre: Angel Rivera

C.I.: 32329963

Carrera: Pasante en la Dirección de Cultura LUZ de la Escuela de Artes Julio Árraga.

Nombre de la Obra: "1er Diseño de la Media R Quinta"

Descripción Gráfica: "En la obra, traté de representar a una mujer de 20 a 27 años, alegre y elegante. Los colores cálidos representan la alegría y emoción que siente al tocar el tambor, transmitiendo su euforia en los fuertes ruidos de los golpes."

Técnica: Marcador

Medidas: 20,5 cm x 25,5 cm

Nombre: Andrea Pacheco

C.I.: 32577554

Carrera: Pasante en la Dirección de Cultura LUZ de la Escuela de Artes Julio Árraga.

